

Afectación de empleabilidad de residentes del TecNM en SLP, a partir de pandemia del coronavirus

M. Hernández Sierra^{1*}, A. Mayer Sánchez¹, B. Ríos Velázquez¹, D. Oliva Garza¹, I. Zapata Silva²

¹Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico S/N, Hogares Ferrocarrileros 2da. Sección,

²Departamento de Eléctrica-electrónica y Mecatrónica, Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico S/N, Hogares Ferrocarrileros 2da. Sección C.P. 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

[*maria.hs@slp.tecnm.mx](mailto:maria.hs@slp.tecnm.mx)

Área de participación: Investigación educativa aplicada a Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Informática

Resumen

El objetivo fue determinar la afectación de la empleabilidad de los residentes, al término del proyecto de residencia. Se aplicó como instrumento de recolección de datos una encuesta en línea a través de Microsoft Forms a los estudiantes que realizaron su residencia profesional durante los dos periodos (enero-junio, julio-diciembre) de 2019, 2020 y el primer periodo de 2021, de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Informática, del Tecnológico Nacional de México en San Luis Potosí. La investigación es cuantitativa, exploratoria, descriptiva y correlacional. Los resultados mostraron que las empresas ofrecían trabajo a los residentes al término de su proyecto alcanzaba el 60 por ciento sin embargo partir de la pandemia, sólo se ofreció trabajo al 41 por ciento.

Palabras clave: empleabilidad, pandemia, residencia profesional, trabajo en línea.

Abstract

The target was to determine the impact of the employability of the University students, at the end of the internship in the company. An online survey through Microsoft Forms was applied as a data collection instrument to students who completed their internship in the company during the two periods (January-June, July-December) of 2019, 2020 and the first period of 2021, of the careers of Computer Systems Engineering and Informatics Engineering, of the Technologic National of México in San Luis Potosí. The research is quantitative, exploratory, descriptive and correlational. The results showed that companies offered work to students at the end of their project reached 60 per center however since the pandemic; only 41 per center were offered work.

Key words: employability, home-office, internship in the company, pandemic.

Introducción

Dentro del manual de lineamientos académico-administrativos del Tecnológico Nacional de México se define a la residencia profesional como una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; con el propósito de resolver un problema específico de la realidad social y productiva, para fortalecer y aplicar sus competencias profesionales [1].

Los estudiantes realizan la residencia profesional generalmente en el último semestre, sin cursar otras materias. Algunas empresas tienen posibilidad de ofrecer empleo a sus residentes al término de la misma, ya que, durante el periodo de realización del proyecto, pudieron observar su desenvolvimiento en el ámbito laboral y recibieron inducción al puesto y a las políticas de la empresa. Para los recién egresados resulta atractivo colocarse en el empleo de su competencia profesional en el que ya están capacitados.

El presente estudio tiene por objetivo verificar si la empleabilidad que ofrecen las empresas a sus residentes se ha modificado por razones de la pandemia y cuales otros factores pudieron incidir en su contratación.

Ninguna empresa ha sido indiferente a la pandemia, así como algunas han tenido que cerrar o disminuir el número de sus empleados y/o servicios, otras han tenido un crecimiento exponencial, viéndose obligados no solo que contratar a más personal, sino además a capacitar al que ya era parte de su organización y emigrar sus procesos a utilizar las TIC, desde cambiar la manera de realizar entrevista y contratación hasta las juntas directivas, la producción y todas las funciones administrativas y de logística.

E. Martínez enfatiza “Los grandes beneficiados de este cambio han sido sin duda las plataformas tecnológicas de comida, servicios, supermercados, farmacéuticas y productores de material sanitario.” [2]. Los estudiantes de las carreras de Ingeniería Informática e Ingeniería en Sistemas Computacionales debieron haberse visto beneficiados en cuanto a la apertura de empleo, ya que ellos están altamente capacitados en el manejo de plataformas tecnológicas, desarrollo de software, ciberseguridad, gestión de repositorios de datos, telecomunicaciones, mantenimiento de hardware y capacitación en todas estas competencias.

Aunque es de suponerse que la persona elegida debiera ser quien posea las habilidades y aptitudes pertinentes, otro factor determinante está siendo la localización geográfica, ya que se prefiere a los candidatos que estén en el radio geográfico más cercano, aún en los trabajos que se pueden realizar en home office, por si en algún momento se requiere que se asista de manera presencial no exista impedimento para hacerlo, ya sea por cambio del semáforo epidemiológico o porque las necesidades lo requieran. Cuando el trabajo se puede realizar totalmente de forma remota, se consideran candidatos de cualquier parte del mundo siempre y cuando tengan las competencias y habilidades para comunicarse y desarrollarse en el mundo globalizado, como por ejemplo el manejo de diversas plataformas de comunicación, dominio del idioma inglés y por supuesto disponer de equipo tecnológico e Internet. Un inconveniente para los que buscan trabajo, es que las organizaciones prefieren capacitar al personal que ya labora en la empresa para promoción de sus puestos, en lugar de realizar nuevas contrataciones. Los recién egresados a emplearse deben poseer además de los conocimientos de vanguardia en tecnología, un alto grado de independencia y auto gestión, más una gran capacidad de comunicación y trabajo en equipo [2].

A fin de hacer frente al desafío económico, las empresas están intentando disminuir la rotación de personal, infundiendo en sus empleados: liderazgo, adaptabilidad, creatividad e innovación, pensamiento crítico, así como un alto grado de identificación con la visión de la organización.

Metodología

Tipo de investigación

Según establece Hernández-Sampieri, R., Fernández Mendoza C., para la identificación de los métodos de investigación; el estudio es de tipo cuantitativo, ya que se aplicó una encuesta en línea para explorar las características del trabajo de residencia profesional y las empresas contratantes, se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de datos, ya que se busca describir el objeto de estudio y correlacionar algunas variables como son: si las actividades de las empresas eran esenciales, si el trabajo se podía realizar en home office, entre otras [3].

Método de recolección de datos

Considerando las características de los sujetos a estudiar, como son: su lugar de trabajo, la forma de contacto, la comunicación con la institución, por lo que se determinó utilizar para la recolección de datos la técnica de la encuesta, ya que se considera un método rápido y eficaz, realizando para ello los siguientes pasos:

1. Selección de la muestra.

Se consideró para este estudio el uso de la fórmula para cálculo de la muestra de poblaciones finitas, ya que se identificó un grupo determinado de alumnos que realizaron su residencia profesional en el periodo inmediato anterior y durante la pandemia del Coronavirus, desde finales del año 2019. La muestra de estudio se encuentra definida en la tabla 1 [4].

Tabla 1. Alumnos residentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Informática por semestre de residencia

Alumnos residentes por semestre de residencia	
Generación	Número de alumnos
Enero - junio 2019	58
Agosto - diciembre 2019	33
Enero - junio 2020	46
Agosto - diciembre 2020	36
Enero -junio 2021	33
Total	206

El total de estos sujetos de estudio que cumplieron con las características necesarias fue de 206, la muestra representativa con base en la fórmula antes mencionada se determinó con el siguiente procedimiento: Si la población es finita, es decir se conoce el total de la población y se desea saber cuántos del total se deben estudiar, la fórmula sería:

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Donde:

- N = Total de la población
- Z_{α} = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95 por ciento como es deseado)
- p = proporción esperada (en este caso 5 por ciento = 0.05 ya que maximiza el tamaño muestral.)
- q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
- d = precisión o error de estimación (5 por ciento).

Sustituyendo los datos de la investigación en las variables correspondientes se obtiene que:

- N = 206
- Z_{α} = (1.96)²
- p = 0.05
- q = 1 – p = 1-0.05 = 0.95
- d = 0.05 Resultando 54.08, como muestra representativa por lo cual, se consideran 54 alumnos.

Con el fin de determinar si cada uno de los ítems es adecuado y pertinente, se empleó una herramienta de análisis con una escala Likert de 1 a 3 para “Adecuado” (1 – Nada adecuado, 2 – Regularmente Adecuado, 3 Completamente Adecuado) y “Pertinente” (1 – Nada pertinente, 2 – Regularmente Pertinente, 3 Completamente Pertinente). Se considera válida la pregunta si el promedio de respuestas se ubicaba en el rango de 2 a 3, resultando todas en un rango promedio superior a 2, motivo por el cual se procedió a aceptar como válido el instrumento y a continuar con el proyecto ahora en trabajo de campo.

2. Organización del trabajo de campo.

Por las características del grupo de sujetos de estudio y las variables de recursos como tiempo y dinero, se decidió realizar el trabajo de campo mediante el siguiente plan de acción:

- a) Elaboración del cuestionario con la herramienta Microsoft Forms de Google, de manera que fuera posible su difusión ágil y segura, además de que proporcionará al respondiente un modelo cómodo y familiar para simplificar su respuesta.
- b) Búsqueda en registros institucionales del TecNM en SLP el nombre y correo electrónico de los alumnos de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Informática, que realizaron su residencia profesional en los periodos determinados para el estudio con el fin de tener un medio de contacto y difusión rápido.
- c) Distribución a correos electrónicos el enlace, para responder la encuesta.
- d) Recopilación y análisis de los datos.

Desarrollo

El trabajo ha cambiado desde el inicio de la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que más del 16 por ciento de los jóvenes no trabaja desde el inicio de la pandemia y de los que trabajan, al 23 por ciento les han reducido las horas de la jornada [5]. Los recién egresados se enfrentan a un mundo laboral y económico muy distinto al que esperaban, ya que no son contratados por la empresa en la que realizaron su residencia y se les dificulta encontrar trabajo de su especialidad en otra empresa. Esto ocasiona que acepten otro tipo de empleo, en el que no adquieren experiencia propia a su profesión. A mediano y largo plazo, esto los perjudicará de manera personal y como sociedad ya hará que sea mucho más difícil reconstruir la economía postCOVID. Guy Ryder en la conferencia de prensa virtual para presentar el informe de la OIT, aseguró que es posible se tenga “una generación perdida” que afronte una exclusión permanente de los mercados laborales y advirtió que “muchos jóvenes van a quedarse atrás” cuando el mundo se recupere de la pandemia [5]. La importancia de que los recién egresados se instalen en un puesto de su especialidad es relevante, ya que, si no adquieren experiencia profesional, puede dejar una cicatriz que dificultará el colocarse laboralmente en puestos afines a su carrera, porque no estarán a la altura de las necesidades de su profesión. Además, de que tal vez ya escalaron en puestos de trabajo fuera de su especialidad y la remuneración actual les impida comenzar desde el principio.

Antes y durante la pandemia surgió el trabajo en línea o home office como una realidad adoptada y adaptada por muchas empresas, ante la necesidad de no poder tener la presencia física del personal dentro de la empresa. El trabajo en línea se encuentra regulado por la OIT, desde antes de la contingencia, en el manual de buenas prácticas para el desarrollo del trabajo en línea [5]. Esta modalidad ha beneficiado tanto a las empresas como a los trabajadores, ya que se pueden lograr los mismos resultados o hasta mejores. Por supuesto requiere que los empleados dispongan tanto de Internet como de un dispositivo para conexión (PC, Laptop, Tablet o Smartphone). Las oficinas físicas ya son cosa del pasado. Los trabajos relacionados con desarrollo de sistemas de información, aplicaciones informáticas, administración de base de datos, páginas web, implementación de ciberseguridad y asesoría a usuarios, no requieren la presencia física, sin embargo, en lo concerniente a instalación y mantenimiento de redes y equipo de cómputo si se requiere. Los estudiantes de estas carreras cuentan con las competencias para manejar herramientas tecnológicas y pensamiento flexible, estructurado y complejo, solo tendrán que adquirir o desarrollar ciertas capacidades para llevar a cabo el trabajo a distancia de manera óptima. Dentro de estas habilidades destacan las orientadas hacia la gestión del tiempo, la gestión de recursos y el desarrollo del pensamiento crítico. Por supuesto, en el mundo globalizado es imprescindible el dominio del idioma inglés, según Montero, “En el marco laboral existen muchas empresas nacionales e internacionales que requieren personal con dominio de una lengua extranjera. La prioridad mundial en este momento es el inglés, ya que éste se ha convertido en el segundo idioma del mundo” [6].

Al respecto de lo anterior, el Tecnológico Nacional de México, exige como requisito en todas sus carreras, para la obtención del grado, la certificación según el lineamiento para la titulación integral versión 1.0, planes de estudio 2009-2010 [7].

La mayoría de las empresas (comercial de bienes y servicios, educación, atención médica y psicológica) aceleraron su transformación digital para hacer frente a la pandemia, y este proceso se sigue manteniendo durante 2021 y tal vez para siempre. Algunas empresas tuvieron que capacitar a su personal en habilidades digitales (manejo de software para video llamadas, chats, herramientas colaborativas, gestión de proyectos y ciberseguridad), organización para monitorear el tiempo dedicado al trabajo y su productividad, inteligencia de negocios, agilidad de aprendizaje, manejo del estrés y resiliencia.

Resultados y discusión

Antes de la pandemia se ofrecía trabajo a los residentes al término de su proyecto al 60 por ciento y a partir de la pandemia, se ofreció trabajo sólo al 41 por ciento. Esto, indica una disminución del 19 por ciento, según se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Comparativo de la empleabilidad ofrecida a los residentes al término de su proyecto. Fuente: elaboración propia

Las causas de esta disminución son multifactoriales. Se observa que la mayoría de los residentes (89 por ciento), no contaba con la certificación del idioma inglés antes y durante la realización de su proyecto (Figura 3) y que la mayoría de las empresas, pertenecen al sector privado (80 por ciento) y de éstas, 44 por ciento tiene actividades transnacionales. (Figura 2).

Figura 2. Giros de las empresas empleadoras de residentes. Fuente: elaboración propia

Figura 3. Certificaciones que poseen los residentes antes y durante la realización de su proyecto de Residencia profesional. Fuente: elaboración propia

En la figura 4, se muestra que el desarrollo y la implementación del software son las actividades más demandadas del sector empresarial, seguidas por la instalación, mantenimiento y capacitación.

Figura 4. Tipo de actividades realizadas durante la residencia. Fuente: elaboración propia

En la figura 5 se puede apreciar, que las empresas que demandan el trabajo home-office es mayor que las requieren el trabajo presencial.

Figura 5. Modalidad del trabajo. Fuente: elaboración propia

La figura 6 muestra la intersección entre alumnos que tuvieron más oportunidades, a los cuales se les ofreció empleo después de la residencia. Fue mayor la contratación a los estudiantes que sí tuvieron alguna certificación del dominio en el idioma inglés y otras, y de más cursos o habilidades agregadas.

Figura 6. Alumnos a los que les ofrecieron trabajo al término de su proyecto. Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Los resultados obtenidos mostraron que, antes de la pandemia se ofrecía trabajo al 60 por ciento de los residentes, en contraparte del 41 por ciento en tiempo de pandemia. Se observó que la mayoría de los estudiantes (89 por ciento), no contaba con la certificación del idioma inglés antes y durante la realización de su proyecto. También se muestra que el desarrollo y la implementación del software son las actividades más demandadas del sector empresarial, siendo acciones que pueden desarrollarse perfectamente en home-office, seguidas por la instalación, mantenimiento y capacitación, que deben realizarse de forma presencial, y el porcentaje de las empresas que demandan el trabajo home-office, es mayor que las requieren el trabajo en el lugar físico. Con la información recabada en la encuesta, el 84 por ciento de las empresas empleadoras de residentes, tienen actividades catalogadas como esenciales, por lo que no interrumpieron el trabajo durante la emergencia sanitaria, independientemente del semáforo de riesgo epidemiológico para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19.

La forma de trabajo y capacitación cambió durante la pandemia del coronavirus, y estas modificaciones llegaron para quedarse. Algunas empresas, al regreso de la regulación de riesgo epidemiológico del semáforo verde, adoptaron un modelo de trabajo híbrido, escalonando los días o turnos de trabajo, pero el trabajo en línea seguirá siendo una práctica común, de tal forma que sería necesario exigir con mayor rigor la certificación del idioma inglés, tal vez, como sugerencia, se debería incluir el estudio de la lengua extranjera dentro de la carga reticular. Las premisas resultaron afirmativas, con las respuestas de los estudiantes, si disminuyó el 19 por ciento la empleabilidad, y a los que sí fueron contratados evidenciaron la importancia de tener el conocimiento del idioma inglés. En el artículo publicado recientemente en el Periódico El Economista por Hernández G., advierte “Los nuevos profesionistas se enfrentan a un panorama laboral cada vez más competido, pero hay algunos sectores, ciudades y puestos donde los jóvenes tienen más probabilidades de encontrar una oportunidad. “y en su análisis identifica los 9 sectores en los que los recién graduados tienen más probabilidad de conseguir empleo y en primer lugar destaca: servicios informáticos y de software, y dentro de las vacantes más demandadas está: Ingeniero de pruebas de Software, lo que es un buen incentivo para los estudiantes de estas carreras. [8]

También es de suma importancia, el énfasis en las cualidades individuales para conseguir empleo, tanto al término del proyecto de residencia en la empresa donde lo desarrollaron los estudiantes como en cualquier otro organismo. Con respecto de la perseverancia gran número de organizaciones consideran ser una condición que como gestores del propio proyecto de vida o líderes de una comunidad se debe desarrollar y se define de manera sencilla como la firmeza y constancia de la manera de ser o de obrar [9].

En su publicación en la revista Forbes, Durán Mena C. advierte que “la empleabilidad depende de los conocimientos, de las competencias y de los comportamientos que se tengan, del modo que la persona se sirve de ellos y de cómo los utiliza para trabajar”, también es bien sabido que algunas empresas “ofrecen un puesto de

becarios en los que se les paga con experiencia y con millones de gracias y lo demás, está demás.” [10]. Con lo cual queda claro que la empresa que recluta residentes y no ofrece empleo al término del proyecto, fuerza a los recién egresados a buscar trabajo en otras instituciones en las que, si les ofrecerán una remuneración atractiva, dependiendo por supuesto de su desempeño personal.

En la actualidad las organizaciones buscan características que diferencien a las personas, de tal manera que para lograr el triunfo profesional se requiere una mezcla de conocimientos y habilidades [11].

Trabajo a futuro.

Como continuación a este trabajo, varias líneas de investigación quedaron abiertas y será posible seguir desarrollándolas, algunas de ellas, están directamente relacionadas con este trabajo y son el resultado de cuestiones que han ido surgiendo durante la realización del mismo y otras se han dejado abiertas y será posible retomarlas.

Entre los posibles temas de investigación destacan:

- La determinación de las competencias en que los empleadores de egresados de esta licenciatura están interesados.
- El grado de dominio de idiomas requeridos por el sector productivo local, nacional y mundial.
- Realizar esta investigación para cada una de las diversas carreras y sus especialidades que ofrece la institución.
- Valoración de las competencias blandas indispensables para el desarrollo laboral.

Referencias

- [1] Tecnológico Nacional de México, «Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM. Capítulo 12: Lineamientos para la operación y acreditación de la Residencia Profesional.» 1o. octubre 2015. [En línea]. Available: https://www.tecnm.mx/?vista=Residencia_Profesional. [Último acceso: 1 04 2021].
- [2] E. Martínez. «¿Cómo ha Afectado el COVID19 al Reclutamiento en las Empresas? Nueva forma de medir el desempeño laboral» Revista Empresarial & Laboral, Edición número 153, 2021. [En línea]. Available: <https://revistaempresarial.com/gestion-humana/contratacion/como-ha-afectado-el-covid19-alreclutamientoen-las-empresas/> [Último acceso: 6 09 2021]
- [3] R. Hernández-Sampieri, C.P. Mendoza Torres. «Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativa y mixta». (1a. ed. 2018). México: Mc Graw Hill.
- [4] «Bioestadístico» BIOESTADISTICO EMPRESA EDUCATIVA EIRL, 2021. [En línea]. Available: http://www.bioestadistico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153:calculodel-tamanodelamuestra-para-estimar-parametros-categoricos-en-poblacionesfinitas&catid=46:calculo-del-tamanodelamuestra&Itemid=213. [Último acceso: 15 07 2021].
- [5] J. Messenge, «El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella.» Organización Internacional del Trabajo 2020, Ginebra, 2020.
- [6] K. Montero García, V. de la Cruz Villegas y A. O. C. Julio, El idioma inglés en el contexto de la educación., septiembre-diciembre ed., vol. 31, P. DOCENTES, Ed., Tabasco: Pedro Ramón Santiago, 2020, pp. 55-64.
- [7] Tecnológico Nacional de México, «Lineamiento para la titulación integral versión 1.0, planes de estudio 2009-2010, con un enfoque en competencias profesionales.» 2021. [En línea]. Available: <http://www.itq.edu.mx/lineamientos/lintitulacionintegral.pdf>. [Último acceso: 11 07 2021].
- [8] G. Hernández. Periódico El economista – Capital Humano, Barómetro Recién Graduados 2021, 2 de junio 2021. Available: <https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/9-sectores-que-estan-impulsandolacontratacion-de-egresados-universitarios-20210601-0115.html> [Último acceso: 05 09 2021].

- [9] J.L. Halmoguera, «Perseverancia más que una palabra en el CV» J.L. Halmoguera, Life style. 8 febrero 2020. [En línea] Available: <https://joseluishalmoguera.com/2020/02/08/perseverancia/>
- [10] C. Durán Mena. «Recién egresados y dificultad para hallar trabajo». Revista Forbes, publicación digital junio 26, 2019 [En línea]. Available: <https://www.forbes.com.mx/recien-egresados-y-dificultad-parahallartrabajo/> [Último acceso: 05 09 2021].
- [11] G. Juan Giner. «Competencias profesionales para lograr el éxito laboral». Escuela de negocios y dirección. 23 abril 2020. [En línea]. Available: <https://www.escueladenegociosydireccion.com/revista/business/rr-hh/competencias-profesionales-paralograr-el-exito-laboral/> [Último acceso: 06 09 2021].